

ZOONIMLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI (O'ZBEK VA NEMIS TILLARI MISOLIDA)

Jumanazarova Shahodat Atanazarovna
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19133868>

Annotatsiya: Ushbu tezisda o'zbek va nemis tillarida zoonimlarning pragmatik xususiyatlari qiyosiy-semantik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida zoonimlarning nutqdagi kommunikativ vazifalari, xususan, baholash, haqorat, kinoya, ekspressiv kuchaytirish va maqtov funksiyalari aniqlashtiriladi. Tahlil komponent va kontekstual metodlar asosida olib borildi. Natijalar zoonimlarning pragmatik qiymati nutq vaziyati va kommunikativ maqsad bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: zoonim, pragmatika, nutq akti, kontekst, ekspressivlik, baholash.

Abstract:

The article examines the pragmatic features of zoonyms in Uzbek and German from a comparative-semantic perspective. The study identifies the communicative functions of zoonyms in discourse, including evaluation, insult, irony, expressive intensification, and praise. The analysis is conducted using component and contextual methods. The results demonstrate that the pragmatic value of zoonyms is directly related to the speech situation and communicative intention.

Keywords: zoonym, pragmatics, speech act, context, expressiveness, evaluation.

Mazkur tadqiqot o'zbek va nemis tillarida zoonimlarning pragmatik jihatlariga e'tibor qaratishga yo'naltirilgan. Zoonimlar til tizimida nominativ birlik sifatida hayvon nomlarini ifodalash bilan birga, nutq jarayonida turli kommunikativ va ekspressiv funksiyalarni ham amalga oshiradi. Ularning pragmatik salohiyatlari ayniqsa insonning xarakteri, xulqi yoki ijtimoiy holatini baholash jarayonida aniq ko'rinadi. [Yo'ldosheva, 2025:378 va Gerasimova, 2024:41]

Pragmatika — tilning ma'nosini kontekst, nutq holati va kommunikativ niyat orqali o'rganish bilan shug'ullanadigan soha. Pragmatika til birliklarini leksik semantika bilan bir qatorda nutqning voqealari, muloqot maqsadi va suhbatdoshlar o'rtasidagi munosabatlar kabi mezonlar yordamida baholaydi. [Yo'ldosheva, 2025:380] Bu yondashuv hayvonlarda konnotativ (baholovchi) ma'no qatlamini tadqiq etishda juda ahamiyatlidir. [Batirova, & Azizova, 2023:24]

Zoonimlar — hayvon nomlaridan kelib chiqqan birliklar — til foydalanuvchilari nutqida tez-tez kinoya, ta'na, maqtov yoki ifodalovchi vazifalarni bajaradi. [Yo'ldosheva, 2025:380 va Gerasimova, 2024:41] Pragmatik nuqtai nazardan, ular quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

1. Haqorat va salbiy baholash funksiyasi.

Masalan, "eshak", "ilon", "cho'chqa" yoki nemis tilidagi "der Esel", "die Schlange", "das Schwein" birliklari adresatni kamsitish yoki salbiy xarakterlash uchun qo'llanadi. [Kasimova, 2022:96]

2. Kinoya va ironik baholash funksiyasi.

Ayrim zoonimlar yumshoq kinoya yoki hazil ma'nosida ishlatiladi. Masalan, "der Fuchs" ya'ni tulki zukkolikni bildirsa-da, ayrim hollarda istehzoli kontekstda qo'llanishi mumkin. [Yo'ldosheva, 2025:379]

3. Ekspressiv kuchaytirish funksiyasi.

Zoonimlar nutqning emotsional ta'sirini oshiradi: "sherday yigit" (Junge- wie ein Löwe), "bo'riday tashlanmoq" (sich wie ein Wolf stürzen) kabi birliklarda kuchaytiruvchi ma'no yuzaga keladi. [Batirova, 2023:24]

4. Ijobiy baholash va maqtov funksiyasi.

"Sher", "burgut", "der Löwe", "der Adler" kabi birliklar adresatni ulug'lash yoki rag'batlantirish vazifasini bajaradi. [Kasimova, 2022:97] Bu funksiyalar nutq aktlari nazariyasi, ya'ni til birliklari ma'nosining kommunikativ vazifasi bilan bog'lanadi — bu pragmatik tilshunoslikning asosiy tamoyillaridan biridir. Pragmatik tahlilda eng asosiy omil – kontekst. [Yo'ldosheva, 2025:380] Bir xil zoonim kontekstdan kelib chiqib ijobiy, salbiy yoki neytral baho olishi mumkin. Masalan: der Hund (it) nemis tilida oddiy sodiqlik ifodasi bo'lishi mumkin, lekin boshqa holatlarda salbiy baho sifatida ham ishlatiladi. Bu esa til birliklarining denotativ ma'nosi bilan konnotativ maqomini ajratib tahlil qilishni talab qiladi — pragmatik tahlilning markaziy yo'nalishlaridan biridir. [Batirova, & Azizova, 2023:24]

References:

1. Yo'ldosheva, M. R. Exploring zoonymic elements in Uzbek and English idiomatic expressions. *Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations*, 4(4), 2025, 377–380.
2. Kasimova, S. Sh. S. Q. (2022). The semantic classifications of English and Uzbek phraseological units with the names of animals. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(05), 2022, 95–98. <https://eipublication.com>
3. Gerasimova, S. S. (2024). Structural and semantic analysis of phraseological units with zoonyms in Russian, English and Uzbek languages. *American Journal of Science and Learning for Development*, 3(1), 2024, 39–42. <https://inter-publishing.com>
4. Abdullaeva, S. (2023). Interpretation of phraseological units with the zoonyms "cow" and "bull" in the English and Uzbek languages. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 16, 2023, 30–31. <https://zienjournals.com>
5. Batirova, D. M. Q. & Azizova, F. S. (2023). Semantic structure of zoonyms of the English language. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 20(10), 2023, 23–25. <https://newjournal.org>